

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Ανδρουτσόπουλος Γ.¹, Μούγιου Α.², Καρακάντζα Μ.², Σακελλαρόπουλος Γ.³, Αντωνάκης Γ.¹, Παπαδόπουλος Β.¹, Τσάπανος Β.¹, Κουρούνης Γ.¹, Δεκαβάλλας Γ.¹

¹Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, ²Αιματολογικό τμήμα Παθολογικής Κλινικής, ³Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρική Σχολή, Ρίο.

Σκοπός: Στην προοπτική μας μελέτη, διερευνήσαμε την συσχέτιση ανάμεσα στην συνδυασμένη κληρονομική θρομβοφιλία και την δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης σε πληθυσμό της Νοτιο - Δυτικής Ελλάδος.

Υλικό - Μέθοδος: Κατά το διάστημα Ιανουάριος 2004 - Ιανουάριος 2006, 396 υγιείς Ελληνίδες με αυτόματη έναρξη της εγκυμοσύνης, μελετήθηκαν για συνδυασμούς των τριών πιο συχνών θρομβοφιλικών μεταλλάξεων (παράγοντας II G20210A, παράγοντας V Leiden και MTHFR C677T) και παρακολούθηθηκαν για δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης. Η συλλογή των δειγμάτων έγινε κατά την 1η επίσκεψή τους (6η-8η εβδομάδα της εγκυμοσύνης).

Αποτελέσματα: Από τις 396 γυναίκες της μελέτης, οι 4 γυναίκες (1%) είχαν τον διπλό γονότυπο FV Leiden/MTHFR T677T και οι 2 γυναίκες (0.5%) είχαν τον διπλό γονότυπο FII G20210A/MTHFR T677T. Από τις 6 γυναίκες με διπλό θρομβοφιλικό γονότυπο, οι 3 (50%) παρουσίασαν επιπλοκή στην παρούσα εγκυμοσύνη (1 αυτόματη έκτρωση και 2 αποκόλληση πλάκούντα).

Συμπέρασμα: Παρά τον μικρό αριθμό περιπτώσεων συνδυασμένης κληρονομικής θρομβοφιλίας, φαίνεται ότι η παρουσία του διπλού γονότυπου FV Leiden/MTHFR T677T αυξάνει τον κίνδυνο για αποκόλληση πλάκούντα.